

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Evaluación de la terapia asistida con animales como ansiólisis en pacientes cursando la edad de 2 a 12 años programados para Resonancia magnética o Tomografía computarizada de manera electiva en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

2. Planteamiento del problema

El uso de estudios de imagen en niños ha aumentado, pero la ansiedad que generan puede complicar procedimientos rutinarios. Existen diversas estrategias de ansiólisis como sedantes, presencia de los padres, musicoterapia y programas conductuales. La Terapia Asistida por Animales (TAA) es una opción prometedora con beneficios en distintos campos médicos, aunque hay poca evidencia científica sobre su eficacia para reducir la ansiedad previa a procedimientos intrahospitalarios.

3. Objetivo general

Evaluar la terapia asistida con animales como ansiólisis en pacientes cursando la edad de 2 a 12 años programados para Resonancia magnética o Tomografía computarizada de manera electiva en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

4. Diseño

Estudio cuasi experimental, prospectivo

5. Métodos

Pacientes en edad de 2 a 12 años programados a estudios de imagen (resonancia magnética o tomografía computarizada) en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

- Criterios de inclusión

Pacientes que se encuentre en edad de 2 a 12 años que sean programados de a resonancia magnética o tomografía computarizada de manera electiva.

- Criterios de exclusión

Pacientes que se conozcan con diagnóstico de con alguna enfermedad psiquiátrica, o afectación en el neurodesarrollo. Así mismos pacientes conocidos con alergias a los perros, o pacientes conocidos con algún tipo de inmunocompromiso.

- Criterios de eliminación.

Pacientes que durante el procedimiento decidan no ser parte del estudio, o que no se haya podido realizar la escala mYPAS posterior al estudio de imagen. Así mismo que no se completaran todas las preguntas del instrumento de trabajo.

6. Institución a implementar

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00061.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |